

С.Н. САПРОНОВ, Е.В. СТАРОВОЙТОВА, В.П. СУЙЦ

**Пролегомены к ценности данных системы
внутреннего контроля***

Аннотация. В современных условиях развития финансово-экономических систем все большую значимость приобретают ценность данных, а также создание системы внутреннего контроля для обеспечения данной ценности и выявления некачественных и неточных данных/информации. Бухгалтерский и управленческий учет сегодня представляют собой центр управленческой информационной системы. В связи с этим в статье рассматриваются вопросы исследования и разработки подходов формализации качества и точности данных при осуществлении внутреннего контроля. Исследование, изложенное в настоящей статье, основано на использовании научных трудов как российских, так и зарубежных ученых в области методологического подхода при принятии управленческих и/или инвестиционных решений. В настоящей статье предложены подходы для анализа взаимосвязей различных факторов, влияющих на оценку качества и точности данных и имеющих в своей основе инструменты математического аппарата.

Ключевые слова: данные, информация, ценность данных, качество данных, точность данных, бизнес-процесс.

Abstract. In today's financial and economic environment, the value of data is becoming increasingly important, as is the development of an internal control system to ensure this value and identify low-quality and inaccurate data/information. Accounting and management accounting today represent the core of management information systems. Therefore, this article examines the research and development of approaches to formalizing data quality and accuracy in the implementation of internal control. The research presented in this article is based on the work of both Russian and international scholars in the field of methodological approaches to management and/or investment decision-making. This article

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Сапронов С.Н., Старовойтова Е.В., Суйц В.П. Пролегомены к ценности данных системы внутреннего контроля // *Философия хозяйства*. 2026. № 1. С. 97—109. DOI:

proposes approaches for analyzing the interrelations of various factors influencing the assessment of data quality and accuracy, using mathematical tools.

Keywords: data, information, data value, data quality, data accuracy, business process.

УДК 657.633.5

ББК 65.053.2

Введение

С ростом популярности анализа *данных* и растущей зависимости от него реализации стратегических бизнес-инициатив и достижения организационных целей, интерес различных потенциальных внешних и внутренних «потребителей» данных: *a)* «доноров»: стэйкхолдеров и коммерческих фандрайзеров (инвесторов, акционеров и кредиторов); *b)* бухгалтеров, аудиторов и внутренних контролеров (АИС) и *c)* регулирующих и правоохранительных органов — вполне обоснован. При этом компании зачастую сталкиваются с трудностями при *a)* анализе, *b)* оценке данных, *c)* управлении, *d)* регулировании данными и *e)* контроле над ними.

Сначала хотелось бы отметить, что к инфоэкономике (информация + экономика) как к научной дисциплине, разработанной еще в 1990-е гг. в США Дугласом Лэни (Douglas Laney) [7; 8] и исследующей экономическую значимость (далее — ценность) данных до 2001 г., относились до недавнего времени весьма снисходительно.

Однако после произошедшего в 2001 г. теракта в США, когда многие компании потеряли все данные, а страховщики отказались выплачивать компенсации (ввиду того что в то время электронные данные не считались активом), теперь на данные «смотрят» с уважением.

Сегодня революция данных продолжает менять все аспекты жизни общества, компании все больше осознают значительные преимущества от внедрения стратегий принятия управленческих и/или инвестиционных решений на основе данных.

В связи с этим в условиях сегодняшней действительности данные стали одним из самых ценных активов современного бизнеса, представляя новый способ, с помощью которого компании создают

свою ценность для их потенциальных внешних и внутренних «потребителей».

Таким образом, становятся актуальными следующие задачи: *a)* анализ и оценка данных, *b)* доступность данных и *c)* защита и хранение данных. При этом, по нашему мнению, следует решить еще одну задачу, являющуюся базисной для трех предыдущих — *d)* обеспечение ценности: *a)* качества и *b)* точности данных.

Дополнительно следует отметить, что, учитывая обеспокоенность таких «потребителей» данных, как регулирующие и правоохранительные органы, по поводу использования и защиты непубличных данных (личных, персональных данных), а также обеспокоенность корпоративного управления потенциальной ответственностью за нарушение конфиденциальности, нынешнее внимание к аспектам хранения данных (вышеуказанная задача — *c)* защита и хранение данных) вполне оправдано.

Здесь аспекты хранения данных также необходимо дополнить проблемой хранения не только вышеуказанных непубличных данных, но и данных, получаемых из иных (дополнительных) источников: управленческой и статистической отчетности — «служебные данные».

Отмеченные задачи, которые необходимо сбалансировать, т. е. достичь между ними положения равновесия, являются весьма сложными как для АИС, так и для специалистов по управлению рисками.

Очень часто при обсуждении данных и проведении их анализа и последующей оценки основное внимание уделяется тому, что потенциально могут с ними сделать компании. Но, к сожалению, риски, связанные с использованием, анализом и хранением данных и полученных результатов их «обработки», являются и «мало» и «слабо» учитываемыми и, кроме этого, не всегда должным образом управляются в соответствии с уровнями склонности к риску.

Для реализации вышеуказанных задач (задачи *a* — *d)* разрабатываются и внедряются различные научные подходы (методологии). Например, сейчас (в большей степени за рубежом) широкое применение и распространение получает *Agile-подход* [4], который позволяет АИС более *a)* эффективно и *b)* результативно управлять данными (с учетом требований, предъявляемых к их качеству и точности) и, соответственно, быть «успешными» при использовании данных как активов компании.

Следует отметить, что многие представители бухгалтерских, а также работники экономических и финансовых служб компаний (AAF) считают, что их ответственность в сфере профессиональной деятельности заключается лишь в том, чтобы *a*) отразить на счетах бухгалтерского учета и далее соответственно в финансовой отчетности предоставляемые «создателями» данные и *b*) сбалансировать результаты деятельности компании (эффективность/результативность, финансовую устойчивость и т. д.) и риски.

При этом вышеуказанные работники компаний — ААФ — выполняют свои профессиональные обязанности:

- основываясь (возможно) на предоставляемых «создателями» данных, не проверенных на качество и точность;
- не утруждая себя проблемами ценности — проблемами качества и точности данных;
- не управляя при этом данными так же, как они управляют другими «физическими» активами и тем самым увеличивая риски как для компаний (внутренние «потребители» данных), так и для внешних «потребителей» данных.

Исходя из этого, современная эра данных требует разработки информационных решений, будь то *a*) разработка нового программного обеспечения для обработки данных и последовательного применения *b*) методологий управления, *c*) мониторинга, *d*) анализа и *e*) оценки, а также *f*) контроля данных в масштабе всей компании, осуществляемых эффективно и результативно.

Характеристики ценности данных

Многообразие видов характеристик данных изложено в различных источниках научно-практической литературы как в нашей стране, так и за рубежом, носящих нормативно-правовой характер [3].

Так, например, в США существуют стандарты финансового учета и отчетности, имеющие концептуальную основу в виде SFAC (Statement of Financial Accounting Concepts), которые можно определить как комплексное руководство по стандартам финансовой отчетности (разработано Советом по стандартам финансового учета США (FASB) [5].

Положение о концепциях финансового учета в США: SFAC №2 GAAP США (дата ввода в действие — май 1980 г.) «Качественные характеристики учетной информации» («Qualitative Characteristics of Accounting Information») [10] описывает принципы качества характеристик финансовой отчетности и определяет надежность как меру, которая «основана на достоверности, с которой он представляет то, что он должен представлять, в сочетании с гарантией для пользователя, что он обладает этим репрезентативным качеством», а также определяются, например, такие первичные характеристики финансовой отчетности, как качество и точность.

Исходя из этого, мы считаем возможным принять и развить в данной статье принципы, изложенные в более чем 30 меморандумах, положениях, комментариях, исследовательских отчетах и др. [11] и в положениях SFAC №2 GAAP США, в частности, которые в период 1978—1985 гг. выпустил FASB, разработав собственные теоретические подходы, которые будут изложены далее.

Большинство компаний уже не только осознали происходящую революцию в сфере данных, но и испытывают постоянное давление, направленное на то, чтобы в большей степени ориентироваться именно на ценность: *a*) качество (D^q) и *b*) точность (D^a) данных — с учетом ее (*ценности*) параметров и характеристик. Ведь ценность — качество и точность данных — позволяет получить/определить их стоимость (P^{data}), а также увеличить (или уменьшить) их вес (значимость) и рассматривать данные уже как актив.

При этом операционная среда современных компаний требует не просто наличия данных, а именно ценных данных, обладающих определенными характеристиками, показателями и их параметрами, которые служат для облегчения процесса принятия управленческих и/или инвестиционных решений.

Стоимость данных и их вес (значимость) находятся в прямой зависимости от их ценности и может как увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от ряда характеристик и показателей, т. е. должна быть создана *система ценности данных*, важнейшие характеристики которой мы считаем возможным определить и классифицировать следующим образом:

- a*) качество данных (Q^{data});
- b*) точность данных (A^{data}).

С нашей точки зрения, данные обладают, или должны обладать, не просто качеством и/или точностью — данные должны быть определены/вычисляемы и, следовательно, обладать определенными дополнительными характеристиками:

- a) *качественными* (неформализованными);
- b) *количественными*.

Формализация ценности данных

Кратко остановимся на формализации ценности данных.

При этом сделаем допущение, что ценность данных (V^{data}) — это функция от двух показателей: a) качество (Q^{data}) и b) точность данных (A^{data}), т. е.

$$V^{data} = f(Q^{data}, A^{data}). \quad (1)$$

В свою очередь, качество данных Q^{data} зависит от a) истинности данных T^{data} и b) полезности данных U^{data} , т. е.

$$Q^{data} = f(T^{data}, U^{data}). \quad (2)$$

Характеристика качества данных Q^{data} — истинность данных T^{data} , в свою очередь, зависит, по нашему мнению, от таких ключевых показателей, как: a) достоверность (R) и b) сходимость (Con) данных.

Итак, характеристику качества данных Q^{data} — истинность данных T^{data} — можно формализовать посредством функциональной зависимости следующим образом:

$$T^{data} = f(R, Con). \quad (3)$$

Однако, по нашему мнению, истинность данных T^{data} заключается, например, не в сиюминутной их достоверности R , а в способности поддерживать ее функциональность (в данном случае достоверность R) продолжительное время, т. е. на определенном временном горизонте t_k (отчетный период времени контроля/наблюдения исследуемой i -операции (i -бизнес-процесса)) [1].

И в связи с этим дополнительно в качестве ключевого показателя истинности данных T^{data} , с нашей точки зрения, следует ввести такой показатель, как надежность данных ($R^r(t)$).

При этом, с учетом вышеизложенного, можно сделать предположение, что достоверность R — статическая характеристика, а надежность $R^r(t)$ — динамическая.

В связи с этим модель истинности данных T^{data} как характеристики качества данных Q^{data} в окончательном виде можно формализовать посредством формулы (4):

$$T^{data} = f(R, Con, R^r(t)). \quad (4)$$

Характеристика качества данных Q^{data} — полезность данных U^{data} : в данном случае модель данной характеристики может быть определена посредством следующих показателей: актуальность (Re), полнота (Com), верное представление (CP), сопоставимость (C), добросовестность и независимость АИС (I) и понятность (Cl).

Сформулированное нами выше утверждение о показателях полезности данных U^{data} можно формализовать следующим образом:

$$U^{data} = f(Re, Com, CP, C, BF, Cl). \quad (5)$$

Итак, с учетом вышеизложенного, можно сделать вывод, что качество данных Q^{data} — это функциональная зависимость, сформированная посредством девяти показателей и формализованная в виде интегрирующего показателя:

$$Q^{data} = f(R, Con, R^r(t), Re, Com, CP, C, BF, Cl). \quad (6)$$

Теперь рассмотрим следующую характеристику ценности данных V^{data} — точность данных A^{data} . Данная характеристика — точность данных A^{data} — определяется информационными ошибками и/или искажениями от действий внутренних и внешних возмущающих воздействий — случайных сигналов управления и шумов.

Отметим, что информационные ошибки и/или искажения, по нашему мнению и исходя из разработанной нами «Системы классификации информационных ошибок и/или искажений (EMI -system)» [1], могут быть классифицированы следующим образом:

a) информационные ошибки и/или искажения данных, возникающие от действия входящих внутренних и внешних возмущающих воздействий (IED -воздействий) в финансово-экономической системе (ФЭС) компании ввиду действия различных факторов, например: возникновения статической ошибки по возмущению при проведении внутреннего контроля/аудита посредством образования в системе внутреннего контроля (SIC) обратной связи при использовании agile-подхода (*парадигма «Scrum»*) [4] — переменная ошибки ξ_{ij} ;

b) информационные ошибки и/или искажения данных, возникающие в учетно-аналитической системе (в публичной и управленческой отчетности) — AA -system: существенные и несущественные, возникающие в ФЭС и SIC. Например, такие искажения данных, которые возникают при анализе и оценке бизнес-процесса «освоение капитальных вложений». В данном случае анализ и оценка данных всегда происходят с определенным лагом (*запаздыванием, τ*), и это,

в свою очередь, расширяет потенциальное число случаев «некачественности», отражающихся на принимаемых «донорами» управленческих и/или инвестиционных решений, из-за введения их в заблуждение посредством предоставления некачественной и/или неточной информации и, как следствие, нарушения законных прав инвесторов — *переменная ошибки* ε_{ij} .

В данном случае сформулированное нами утверждение о показателях точности данных A^{data} можно формализовать следующим образом:

$$A^{data} = f(\xi_{ij}, \varepsilon_{ij}). \quad (7)$$

При этом количественные характеристики, как мы считаем, должны определять два показателя: 1) качество данных Q^{data} (причем именно истинность T^{data}) и 2) точность данных A^{data} , а качественные — полезность данных U^{data} .

Показатели полезности данных U^{data} определяются в большей степени как «каучуковые», т. е. являются показателями неопределенного, эластичного содержания и которые нельзя определить посредством измерений и осуществить их математическую формализацию, т. е. не имеют конкретных числовых (четких) данных, а имеют вербальное (неформализованное) описание посредством лингвистических переменных (качественное описание).

Дуализм данных

Несмотря на то, что в настоящее время многие используют термины «данные» и «информация» как синонимы, по нашему мнению, необходимо проводить различие между ними.

Следует отметить, что различие между вышеуказанными определениями существует с тех пор, как впервые появились системные технологии [6].

В научно-практической литературе существует достаточно большое количество мнений, характеризующих данные.

Также многие, если не большинство, АИС по-прежнему признают тот факт, что данные отражают характеристики актива, подлежащего отражению в учете и далее, соответственно, в финансовой отчетности, поскольку он (*актив*) имеет *a*) стоимость и *b*) вероятную будущую экономическую выгоду.

Другие же АИС, наоборот, не согласны с этим утверждением ввиду того, что для них данные — это то, что временно предоставляется бухгалтерам «взаймы», чтобы они могли использовать их для создания чего-то ценного для их владельца (например, обязательства).

Третьи же считают, что роль бухгалтеров в отношении данных заключается в их хранении: владелец доверяет бухгалтерам данные, которые, в свою очередь, применяют надлежащие меры, обеспечивающие их защиту (например, передачу клиентом личных данных бухгалтеру или лицу, ответственному за данные, находящиеся на хранении в конкретном подразделении компании).

Итак, сформулируем «в первом приближении» понятие «данные». Данные, по нашему мнению, — это экономический актив, который в зависимости от показателей характеристик ценности данных V^{data} (качества Q^{data} и точности A^{data}) может: *a*) улучшить или ухудшить качество *i*-операции бизнес-процесса/*i*-действия работника компании, *b*) увеличить или уменьшить доходы компаний и заинтересованных сторон (например, «доноров»), *c*) укрепить или испортить отношения с заинтересованными сторонами (например, с «донорами»), *d*) создать или элиминировать новые потоки доходов, *e*) улучшить или исказить качество текущих продуктов производства, *f*) установить или аннулировать конкурентные преимущества, *g*) обеспечить или лишить инноваций и *h*) снизить или повысить риски.

Мы также считаем, что понятие «данные» (далее — Data) является более широким, нежели просто данные, и включает в себя (как составную часть) понятие «информация» (например, «компьютерные отчеты»).

Предложенное нами теоретическое представление (гипотеза) относительно дуализма «данных» ранее нашла поддержку и у других исследователей. Так, например, Стивен Ф. Пирон (Stephen F. Piron) в 1981 г. определил (с точки зрения бухгалтера) необходимость проводить различие между «данными» и «информацией» и спрогнозировал проблемы и последствия одинакового отношения к этим двум понятиям.

Он утверждал, что, по мере увеличения доступности данных и использования различных системных технологий, возможность по-

лучения и хранения данных становится все более приемлемой: «Когда компьютеры впервые появились в деловом мире, они использовались для обработки данных. Это были рабочие лошадки... Потом стало очевидно, что эти рабочие лошадки могут сообщать сводные данные руководству, чтобы информировать руководство о том, что происходит. Компьютерные отчеты стали обслуживать оперативные и информационные потребности пользователей...» [9].

Необходимо отметить, что в процессе исследования должен быть использован кортеж данных X_i ($X_i = \langle X_1, X_2, \dots, X_n \rangle$), где n — число элементов исследуемой системы), который необходим для получения качественных результатов проводимого исследования [1].

Среди некоторых зарубежных и российских экономистов [2] существует мнение, что информационным источником является финансовая отчетность, а источниками анализа по всем направлениям являются данные бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Однако мы придерживаемся иного мнения, а именно: кортеж данных X_i должен быть *a)* сформирован и в последующем *b)* проанализирован на основании корреляционно-зависимых данных из различных документов. В качестве таких «различных» документов, по нашему мнению, должны быть документы, которые относятся как к финансовым, бухгалтерским и ESG-информации, так и к иным дополнительным источникам управленческой и статистической отчетности («служебные данные»). Иными словами, должен быть сначала сформирован, а затем проанализирован кортеж X_i -метаданных [1].

Здесь мы хотели бы отметить, что «информация» (далее — $data^{info}$ или $data-info$) — это X_i -метаданные (далее — $data^{meta}$), преобразованные в формат, облегчающий лицу, принимающему решение (ЛПР), принимать более эффективные и результативные управленческие и/или инвестиционные решения.

Таким образом, сформулированное нами выше утверждение можно записать в следующем виде:

$$Data = f(data^{meta}, data^{info}). \quad (8)$$

Именно преобразование X_i -метаданных ($data^{meta}$) в информацию ($data^{info}$) определяет конечную ценность данных и облегчает их способность создавать новые возможности для бизнеса или сокращать случаи мошенничества, расточительства и злоупотреблений.

Кроме этого, следует отметить, что качество и точность $data^{meta}$ определяет качество и точность $data^{info}$ и в итоге влияет в целом на ценность данных V^{data} .

При этом $data^{info}$ имеют тогда наибольшее значение, когда они используются для принятия управленческих и/или инвестиционных решений, и, согласно теории инфономики $data^{info}$, должны учитываться в качестве актива.

Заключение

«Пользователи» данных в компании (как внешние, так и внутренние) не будут использовать данные, если их ценность не будет соответствовать их требованиям и будет ставить под угрозу способность принимать эффективные и результативные управленческие и/или инвестиционные решения.

Плохая практика управления данными основана на том, что имеют место следующие негативные факторы: *a)* терпимость менеджмента компании и непосредственных «пользователей» данных к низкому качеству/точности данных, *b)* недоверие менеджмента компании к данным, *c)* отсутствие в компании (между ее отдельными бизнес-единицами) системы аналитических процедур внутреннего контроля и четко определенных ролей участников бизнес-процессов для обеспечения качества/точности данных, а также наличие *d)* «размытой» ответственности между участниками бизнес-единиц и бизнес-процессов компании и *e)* «зарегулирования» данных.

Также следует отметить, что плохое управление данными заключается в том, что отдельные бизнес-единицы и сотрудники компании («создатели» и внутренние «потребители» данных) принимают решения в своих интересах и не понимают влияние стратегии и влияния данных на бизнес-процессы и другие действия в масштабах всей компании.

Таким образом, в случае сохранения в компании такой практики управления данными — «бункерной» практики управления данными — и отсутствия четко выстроенной и отлаженной системы внутреннего контроля в конечном итоге может привести к неэффективности и/или нерезультативности принимаемых управленческих и/или инвестиционных решений как внутри компании, так и среди внешних заинтересованных лиц («доноров»), а также нанести убытки компании и «донорам».

Литература

1. Актуальные направления математических, статистических, инструментальных и учетно-аналитических методов исследования в условиях цифровизации: Монография / Под ред. М.В. Грачевой, Е.А. Тумановой, В.Т. Чая. М.: Русайнс, 2023. 366 с.
2. *Серебрякова Т.Я.* Концептуальные вопросы сквозного внутреннего контроля: Автореф. дис. ... докт. экон. наук. М., 2010. 46 с.
3. *Суйц В.П.* Теория и практика первичного производственного контроля на предприятии: Дис. ... докт. экон. наук. М., 1991. 456 с.
4. *Суйц В.П., Сапронов С.Н.* Эластичный аудит и внутренний контроль // *Финансы*. 2025. № 9. С. 60—63.
5. FASB (Financial Accounting Standards Board) — организация, которая устанавливает общепринятые принципы бухгалтерского учета (GAAP) в США: URL: <https://www.fasb.org/home> (дата обращения: 9.09.2025).
6. Information Economics and Management Accounting: A Brief Personal Perspective // *Journal of Management Accounting Research*, December 2005: URL: <http://bit.ly/2LRq6q0> (дата обращения: 9.09.2025).
7. Infonomics: The Economics of Information and Principles of Information Asset Management / Douglas Laney // *The Fifth MIT Information Quality Industry Symposium*. 13—15 July. 2011: URL: http://mitg.mit.edu/IQIS/Documents/CDOIQS_201177/Papers/05_01_7_A_1_Laney.pdf (дата обращения: 10.09.2025).
8. Infonomics: The Practice of Information Economics / Douglas Laney: URL: <http://www.forbes.com/sites/gartnergroup/2012/05/22/infonomics-the-practice-of-information-economics> (дата обращения: 10.09.2025).
9. Management Information System: Data vs. Information: March 1981.
10. The FASB Conceptual Framework Project, 1973—1985: An Analysis. Manchester: University Press, 1992. 199 p.
11. *Zeff S.A.* The Evolution of the Conceptual Framework for Business Enterprises in the United States // *Accounting Historians Journal*. 1999 December. Vol. 26. No 2. P. 89—131.

References

1. Aktual'nye napravleniya matematicheskikh, statisticheskikh, instrumental'nyh i uchetno-analiticheskikh metodov issledovaniya v usloviyah cifrovizacii: Monografiya / Pod red. M.V. Grachevoj, E.A. Tumanovoj, V.T. CHaya. M.: Rusajns, 2023. 366 s.
2. *Serebryakova T.YA.* Konceptual'nye voprosy skvoznogo vnutrennego kontrolya: Avtoref. dis. ... dokt. ekon. nauk. M., 2010. 46 s.
3. *Sujc V.P.* Teoriya i praktika pervichnogo proizvodstvennogo kontrolya na predpriyatii: Dis. ... dokt. ekon. nauk. M., 1991. 456 s.
4. *Sujc V.P., Sapronov S.N.* Elastichnyj audit i vnutren-nij kontrol' // *Finansy*. 2025. № 9. S. 60—63.
5. FASB (Financial Accounting Standards Board) — organizaciya, kotoraya ustanavlivaet obshcheprinyatye principy buhgalter-skogo ucheta (GAAP) v SSHA: URL: <https://www.fasb.org/home> (data obrashcheniya: 9.09.2025).